

SCHLUSSBERICHT

FORUM

PARTICIPATORY WORKSHOP
DURCHGEFÜHRT VON TA-SWISS UND SCIENCE ET CITÉ

VORWORT: WIE LEBEN IN DER STADT?

Sie ist Freiraum und Sündenpfehl, Hoffnung und Fluch, Aufstieg und Armut. Die Stadt bedeutet immer beides. Sie verheisst ein besseres und anderes Leben ohne engmaschige soziale Kontrollen. Und gerade deshalb stürzen viele auch ins Elend. Die Stadt bietet die Basis für neue Lebensformen, für andere Möglichkeiten der Architektur und Mobilität. Wo experimentiert wird, öffnen sich neue Welten. Aber es gibt immer auch das Scheitern.

Die digitalen Dimensionen der Stadt bestimmen unser Leben. Technische Innovationen verändern nicht nur die Infrastrukturen, sondern ebenso unsere Vorstellungen und Ansprüche an Lebensqualität und zwischenmenschliche Beziehungen. Wir drängen auf Datensicherheit, auf Garantien für Anonymität im öffentlichen und privaten Raum.

TA-SWISS führte vor diesem Hintergrund zusammen mit der Stiftung Science et Cité einen Focus-Anlass über das gute Leben in urbanen Räumen der Zukunft durch. Dazu wurden Fragen zu technischen Trends wie dem Internet der Dinge oder « Smart Home » erörtert und vertieft. Im Focus standen Erwartungen und Befürchtungen, die das Thema Stadt im digitalen Zeitalter prägen.

Im vorliegenden Bericht versuchen wir, die verschiedenen, stets auch kontrovers diskutierten Anregungen wiederzugeben, wie sie aus dem Anlass resultierten. Hauptkenntnis ist wohl, dass wir Städterinnen und Städter unser Leben selber gestalten und mitgestalten wollen. Das setzt zunächst voraus, dass wir erarbeiten und formulieren, was wir wollen und was nicht. Und dies wiederum bedingt, dass wir uns über die Architektur, die Bedeutung des Internets, über die sich ändernden Eigentumsformen an Wohnungen oder Fortbewegungsmitteln auseinandersetzen, uns darüber austauschen und streiten und dabei auch unreal anmutende Ideen nicht scheuen.

Letztlich gelangen wir immer wieder zur Frage: Wie wollen wir miteinander leben?

Die Diskussion sei angestossen!

Moritz Leuenberger,
Präsident Leitungsausschuss TA-SWISS

INTRO: IM SOG DER STADT

Mehr Komfort, Entlastung von körperlich anstrengenden Tätigkeiten, effizientere Mobilität – so lauten einige Verheissungen technischer Innovationen, die uns ein gutes, wenn nicht gar «besseres» Leben versprechen. Doch was es heisst, gut zu leben, hängt stark von persönlichen Werthaltungen ab. Um die Bandbreite der diesbezüglichen Ideen auszuleuchten, hat TA-SWISS gemeinsam mit der Stiftung Science et Cité unter dem Dach des Akademienverbundes a+ Bürgerinnen und Bürger zu ganztägigen Gesprächen eingeladen. Im Blickpunkt des partizipativen Workshops «Focus City» stand die Stadt der Zukunft – denn Städte sind Experimentierfelder für neue Lebensmodelle.

Im Jahr 2008 lebten zum ersten Mal in der Geschichte weltweit mehr Menschen in städtischen Räumen als auf dem Land. Gemäss dem World Cities Report 2016 der Vereinten Nationen belief sich 2016 der Anteil der Weltbevölkerung, die in Städten und Agglomerationen lebt, auf 54 Prozent¹; bis ins Jahr 2035 dürfte er auf 62 Prozent ansteigen.² Vor allem in Asien, aber auch in Südamerika und Afrika verzeichnen die Städte einen steten Zustrom an Menschen aus den ländlichen Gebieten. Kein Wunder – denn die Urbanisierung bringt das Wirtschaftswachstum voran, indem sie die Produktivität steigert und eine höhere Lebensqualität für alle in Aussicht stellt. China beispielsweise verdankt seinen fulminanten wirtschaftlichen Aufstieg den boomenden Städten, indem seine zehn grössten Metropolen 20 Prozent des gesamten Bruttoinlandprodukts erzeugen.³

In der Schweiz wachsen die Städte und Agglomerationen ebenfalls stetig. Seit den späten 1970er-Jahren hat sich hierzulande der Siedlungsraum um rund 25 Prozent ausgedehnt, bei einem gleichzeitigen Bevölkerungswachstum von etwa 20 Prozent.⁴ Etwas mehr als 84 Prozent der Schweizer Bevölkerung wohnen heute in einem urbanen Umfeld – rund die Hälfte davon in einer der fünf grössten Agglomerationen der Schweiz (Zürich,

Genf, Basel, Bern und Lausanne).⁵ Auch hierzulande bilden die städtischen Regionen den ökonomischen Motor der Schweiz: Im Jahr 2011 erwirtschafteten die vier grössten Metropolregionen Zürich, Basel, Genf-Lausanne und Bern auf 10 Prozent der Landesfläche fast 60 Prozent des hiesigen BIP.⁶

Polarisierung im Raum

Städte sind Kraftzentren gesellschaftlicher Entwicklung: Im urbanen Raum sind die Wege vergleichsweise kurz, Menschen treffen aufeinander, tauschen sich aus, entwickeln neue Ideen. Allerdings konzentrieren sich in der Stadt auch Missstände. Soziale Ungleichheit, Kriminalität und Umweltbelastung ballen sich auf engem Raum, 70 Prozent der weltweiten CO₂-Emissionen werden dem World Cities Report 2016 zufolge von den Städten ausgestossen.⁷ Die problematischen Seiten der Verstädterung sind in den Megacities der Entwicklungsländer besonders ausgeprägt; doch auch in einer Metropole des industrialisierten Westens wie New York prallen die Gegensätze aufeinander, indem hier die reichsten fünf Prozent der Haushalte das 88ig-Fache der 20 ärmsten Prozent verdienen.⁸

1 United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), 2016: Urbanization and development: Emerging Futures. World Cities report 2016. UN-Habitat: Nairobi.

2 Rühl Lukas, 2016: Urbanisierung. In: CH 1995 2035 – globale Trends, nationale Herausforderungen, liberale Lösungen. Zürich: Avenir Suisse.

3 United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), 2016: Urbanization and development: Emerging Futures. World Cities report 2016. UN-Habitat: Nairobi.

4 Bundesamt für Umwelt BAFU, 2017: Wandel der Landschaft. Bern: BAFU.

5 Bundesamt für Statistik BfS, 2016: Panorama Bevölkerung (Februar 2016). Neuchâtel: BfS.

6 Müller-Jentsch Daniel, 2011: Metropolregionen und potenzialarme Räume: Die beiden Pole der regionalen Wirtschaftsentwicklung. In: Die Volkswirtschaft (5) 2011

7 United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), 2016: Urbanization and development: Emerging Futures. World Cities report 2016. UN-Habitat: Nairobi.

8 Ibid

Wo viele Menschen nahe beieinander leben, entstehen oft Konflikte. Der Wunsch nach einem abwechslungsreichen und pulsierenden Kulturbetrieb und Nachtleben kollidiert mit dem Wunsch nach Ruhe. So scheiterte beispielsweise in Bern die Wiederbelebung der einst beliebten Markthalle nahe des Hauptbahnhofs unter anderem an den Auflagen gegen Lärmimmissionen, die dem Projekt auferlegt wurden, und Clubbetreiber klagten über Nachbarn, die bei der Polizei Anzeige wegen Ruhestörung erstatteten, was bereits zur Schliessung gut besuchter Partystätten geführt hat.

In prosperierenden «Boomtowns» treibt zudem die Sorge nach erschwinglichem Wohnraum die Menschen auf die Barrikaden. In Demonstrationen und Hausbesetzungen äussert sich der Widerstand gegen die «Gentrifizierung» – die aufwendige Sanierung von Altbauten, die dazu führt, dass sich hier nur noch Wohlhabende ein Logis mieten oder kaufen können, während weniger Begüterte gezwungen sind, an den Stadtrand oder gar noch weiter weg zu ziehen.

Die Verkehrsplanung bietet ebenfalls Reibungsfläche: Während sich viele Geschäftsinhaber wünschen, dass ihre Läden mit dem Auto gut zu erreichen sind und genügend Parkplätze zur Verfügung stehen, machen sich Anwohnerinnen und Anwohner sowie flanierende Gäste für Verkehrsberuhigungen und autofreie Zonen stark. Auch in ihrer Funktion als Verkehrsknotenpunkt sind Städte gefordert – wobei die Verkehrsplanung nicht nur den Anliegen der Stadtbevölkerung, sondern auch jenen der Anstösser aus dem Umland Rechnung zu tragen hat. Dass auch hierbei unterschiedliche Interessen aufeinanderprallen können, zeigt das Beispiel der Stadt Luzern, wo der Kanton eine vierspurige Hochleistungsstrasse plant, die mitten durch ein Wohnviertel führen soll. Die entsetzten Quartierbewohnerinnen und -bewohner beklagen nicht nur den drohenden Abbruch mehrerer Wohnhäuser, sondern fürchten sich vor der bevorstehenden Verkehrsbelastung, die unweigerlich viel Lärm und Abgase mit sich bringen wird.

Experimentierfeld für neue Gestaltungs- und Lebensmodelle

In der Schweiz erfreuen sich die Innenstädte grosser Beliebtheit, und die Nachfrage nach zentral gelegenen Wohnungen ist entsprechend hoch. Fachleute betonen, dass die Menschen «sowohl Vielfalt und Individualität auf engstem Raum als auch Geborgenheit im Stadtraum»⁹ schätzen, weisen allerdings dar-

auf hin, dass sich nur die wenigsten ein Logis in einem historisch gewachsenen älteren Stadtviertel oder gar im Zentrum leisten können. Stadt- und Raumplanung sorgen sich um die Agglomeration am Siedlungsrand, die vielerorts von anonym wirkenden Wohnsilos oder schematisch aneinandergereihten Häusern geprägt ist.

Doch es gibt Bewegungen, die auch neuen Quartieren zu urbanen Qualitäten und gleichzeitig zu Naturnähe verhelfen wollen: In den Genfer Gemeinden Bernex und Confignon entsteht ein neues regionales Zentrum, das 20 000 neue Einwohnerinnen und Einwohner aufnehmen und zugleich der Landwirtschaft genügend Freiflächen sichern soll – «urbaner Landschaftspark» wird dieses Konzept genannt, das ein Miteinander von aktiver, naturnaher Landwirtschaft und den Bewegungs- und Erholungsbedürfnissen der städtischen Bevölkerung ermöglichen will. Der «Agglomerationspark Limmattal» wiederum setzt in erster Linie auf das «blaue Band der Limmat», das – umgeben von weitläufigen Freiräumen und ausgebauten Velo- und Fusswegen – den Menschen in der Agglomeration zu Naturerlebnissen verhelfen soll.

Zahllos sind überdies die Initiativen, die mit «Urban Gardening» mehr Grün in die städtische Umgebung bringen und somit die Biodiversität wie auch die nachbarschaftlichen Kontakte fördern wollen. Im Trend liegt auch die Möblierung öffentlicher bzw. die Aufwertung wenig attraktiver Plätze mit Boule-Bahnen, Picknick-Tischen, Sitzelementen und Ähnlichem. Zu erwähnen sind schliesslich auch die Quartier- und Nachbarschaftsfeste, die teils von den Quartierbewohnerinnen und -bewohner in Eigenregie, teils unterstützt von den Gemeinden organisiert werden und die Identifikation und Vertrautheit mit den Stadtvierteln fördern und stärken.

Grüne Oasen, neuer Freiraum

Metropolen als Hort von Zank, Lärm und Umweltbelastung zu schmähen, greift also daneben. Vorausgesetzt, dass es in Städten genügend Pärke, Bäume und andere Grünelemente gibt, ist die Biodiversität im städtischen Umfeld grösser als in der intensiv bewirtschafteten Agrarlandschaft. Jedenfalls wurde für die «grünen» Quartiere von Zürich, Basel, Genf, Bern, Chur und Locarno eine mindestens ebenso hohe oder gar höhere biologische Vielfalt als in der umliegenden «Agrarwüste» nachgewiesen.¹⁰

9 Sulzer Jürg, Desax Martina, 2015: Stadtwerdung der Agglomeration: Die Suche nach einer neuen urbanen Qualität. Bern: Scheidegger und Spiess.

10 Turrini Tabea und Knop Eva, 2015: A landscape ecology approach identifies important drivers of urban biodiversity. *Global Change Biology*. 2015 (21; 4) S. 1652–1667.

Und die Chancen, genügend (Frei-)Raum für neue innovative Wohnquartiere und -formen zu finden, stehen ebenfalls gut. Indem sich nämlich die Städte in den letzten Jahrzehnten stetig ausgedehnt haben, umschlossen sie allmählich auch Gewerbeflächen, die sich einst an ihrem Rand befanden, und rückten diese ins Zentrum neuer Wohnviertel. Viele dieser einstigen Gewerbeareale sind in der jüngeren Vergangenheit frei geworden – sei es, dass die entsprechenden Firmen in neu geschaffene Industriezonen verlagert wurden, sei es, dass sie ihre Produktion ganz aufgegeben haben. Die Standorte der früheren Manufakturen und kleinen Fabriken eröffnen Potenziale für den Bau neuer Quartiere – wenn nicht gar die alten Gebäude selbst umgebaut und zu Wohnraum umgestaltet werden.

Für allfällige Schwierigkeiten, die es bei der Umnutzung alter Gebäude zu bewältigen gilt, stellt die Technik Abhilfe in Aussicht: Neue Materialien etwa verleihen den Bauten bessere Dämmeigenschaften, sodass sie mit viel weniger Energie beheizt werden können und zudem auch Lärm besser abschirmen. Auch im Hinblick auf die Mobilität eröffnet die technische Innovation neue Potenziale, insofern selbstfahrende Autos eine Revolution des individuellen und des öffentlichen Verkehrs verheissen. Die Informatik lässt zudem das private Zuhause wie auch öffentliche Gebäude «smart» werden und erhöht deren Komfort. Kurz: Die Städte und die urbanen Lebensformen entwickeln sich weiter, und zwar in hohem Tempo.

Focus City – Vielfalt «Stadt-finden» lassen

TA-SWISS hat den Auftrag, frühzeitig die Folgen neuer Techniken abzuschätzen und insbesondere zu klären, wie technische Entwicklungen auszugestalten sind, um zu einem guten Leben beitragen zu können. Im Sommer 2017 führte die Geschäftsstelle mit interessierten Mitgliedern des Leitungsausschusses und mit Kollegen der Stiftung Science et Cité ein Brainstorming zum Thema «Gut leben in der Zukunft» durch. In dieser Diskussion stellte sich heraus, dass das Zusammenspiel – und mitunter auch die Gegensätzlichkeit – von Individuum und Gesellschaft für ein «gutes Leben» von zentraler Bedeutung ist.

Als «Hotspots» der Entwicklung stellen die Städte gewissermassen Labors dar, in denen schon früh mit neuen Trends experimentiert wird und die das Spannungsfeld zwischen Dystopie und Utopie abdecken: Verhilft uns die

Kommunikationstechnologie zu unkomplizierten Begegnungen im Quartier und zu unkomplizierter Nachbarschaftshilfe – oder stärkt sie im Gegenteil die digitale Vereinsamung, weil jeder nur noch seinen Auftritt im sozialen Netzwerk pflegt und keine Zeit mehr erübrigen kann für Begegnungen mit den Hausgenossen? Fördert die effiziente städtische Verkehrsinfrastruktur die Lebensqualität dank schnelleren Fahrten, kürzeren Wegen und mehr Freizeit – oder verstärkt sie im Gegenteil Hektik, Stress und Umweltbelastung, weil sie die Mobilität befeuert?

Die Teilnehmenden des Brainstormings kamen zum Schluss, die zahlreichen aufgeworfenen Fragen seien am produktivsten im Rahmen eines Mitwirkungsverfahrens zu behandeln. Die Stiftung TA-SWISS hat daher beschlossen, ihre Erfahrungen mit dem partizipativen Workshop «Focus Food» in einem zweiten, ähnlich strukturierten Anlass zum Thema «Stadt der Zukunft» zu vertiefen.

Focus City wurde als Teil des strategischen Schwerpunktes «partizipative Technikfolgen-Abschätzung» des Verbundes der Akademien der Wissenschaften Schweiz a+ realisiert. An einem ganzen Tag diskutierten gut 30 Interessierte über verschiedene Aspekte der Thematik. Angeleitet von Expertinnen und Experten widmeten sich die einzelnen Diskussionsrunden den Themen Mobilität, Urbanismus, Zusammenleben, Smart Home und Internet der Dinge, Architektur sowie Energie und Ökologie.

Die nachfolgenden Kapitel bündeln die Diskussionen in den verschiedenen Gesprächsrunden, geben Aufschluss darüber, wie die Fachpersonen den Anlass erlebt haben und fassen die Schlussdiskussion im Plenum zusammen. Das dabei entstandene Dokument soll in die politische Debatte um die künftige Gestaltung der Städte und des gesellschaftlichen Lebensraums einfließen.

TA-SWISS

TA-SWISS, Stiftung für Technologiefolgen-Abschätzung, setzt sich damit auseinander, welche Chancen und Risiken mit dem Einsatz neuer Technologien verbunden sind. Dafür bringt TA-SWISS Expertinnen und Experten verschiedener Fachrichtungen an einen Tisch und befragt Bürgerinnen und Bürger. Es geht bei den Analysen, die TA-SWISS erarbeitet, im Kern immer darum, mögliche «technologische Zukünfte» aus gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, ökologischen, ethischen, rechtlichen und politischen Gesichtspunkten zu betrachten und daraus Handlungsoptionen abzuleiten. In diesem Sinne nimmt TA-SWISS eine Früherkennungsfunktion wahr, regt die Debatte über die Chancen und Risiken neuer Technologien an, liefert sachliche Diskussionsgrundlagen und unterstützt damit die demokratische Entscheidungsfindung.

Die Themen

Stadtplan
Mobilität
Architektur
Zusammenleben
Internet of Things und Smart Home
Energie und Ökologie

Science et Cité

Die national tätige Stiftung Science et Cité fördert den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, setzt sich für die Wertschätzung und das Verständnis aller Wissenschaften ein und thematisiert deren Chancen und Grenzen. Science et Cité fördert auch Rückmeldungen der Zivilbevölkerung an die Wissenschaften, im Besonderen über Wertefragen. Die Stiftung ist spezialisiert auf niederschwellige und innovative Kommunikationsformen, oftmals mit unmittelbarem Kontakt zwischen Wissenschaftlern und Bürgerinnen und Bürgern.

Science et Cité fokussiert auf aktuelle und gesellschaftlich bewegende Themen, fördert das Wissen darüber und damit die Meinungsbildung im Dienste der Demokratie.

Wie TA-SWISS ist auch Science et Cité ein Kompetenzzentrum der Akademien der Wissenschaften Schweiz.

Der Tag in Zahlen

Ein Tag (von 9.00 bis 18.00 Uhr)
6 Expertinnen und Experten (3 Frauen und 3 Männer)
34 Teilnehmende (15 Frauen und 19 Männer)
6 Tischmoderatoren
2 Moderatoren
60 Minuten Diskussion Teilnehmende/Experte

Innerhalb des Akademienverbundes a+ betreut TA-SWISS, Stiftung für Technologiefolgen-Abschätzung, in Kooperation mit der Stiftung Science et Cité den strategischen Schwerpunkt der «partizipativen Technologiefolgen-Abschätzung». Partizipative Verfahren sind in einigen Ländern Europas zentraler Bestandteil der Politikberatung in wissenschaftlich-technischen Fragen. Sie geben den Meinungen, Einschätzungen und Befürchtungen einer nicht organisierten, aber im Vorfeld der Befragung «wohl informierten» Teilöffentlichkeit Raum und weisen dieser damit eine beratende Rolle im Prozess der gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit neuen Technologien und der Technikbewertung zu. So werden die Ergebnisse partizipativer Verfahren z. B. in Form von «Bürgerempfehlungen» an die politischen Entscheider weitergegeben.

THEMA 1: URBANISMUS

Zusammenfassung des Themas durch die Expertin Christine Seidler, Professorin für Stadtplanung und Mobilität an der Berner Fachhochschule und Co-Leiterin von Dencity

Die Zukunft gehört der Stadt. Nicht Länder, sondern Städte prägen das 21. Jahrhundert. Städte sind die wahren Treiber von Wirtschaft, Politik und zunehmend Diplomatie. Die Globalisierung hat vielen Städten Fortschritte ermöglicht, sie birgt aber auch Nachteile respektive Herausforderungen: So führt beispielsweise der globale Trend zur Urbanisierung und Agglomeration zu einem anhaltenden Stadtwachstum weltweit, zur Prämisse der Verdichtung und einem zunehmenden Bedarf an funktionalen Räumen. Auch in der Schweiz – die 10-Millionen-Schweiz wird voraussichtlich 2035 Realität. Dieses Wachstum hat zur Folge, dass sich der Wettbewerb um Raum sowie Lebens- und Wohnqualität zuspitzt. Globale Entwicklung führt weiter zu einer Verschmelzung von Kulturen und damit einhergehend Verwässerung respektive Verlust von Identität. Entsprechend lässt das Bedürfnis, sich an völlig unterschiedlichen Werten und Lebensstilen auszurichten, die Frage nach Identitäten zunehmend wichtig werden. In

einem Input wurde auf diese globalen Herausforderungen der urbanen Entwicklungen und ihre Wirkungszusammenhänge hingewiesen. Die Workshop-Teilnehmenden wurden dazu aufgefordert, sich mit den entsprechenden Fragestellungen respektive möglichen Lösungsansätzen auseinanderzusetzen. In den Diskussionen bestätigte sich die zunehmende Erkenntnis zur Notwendigkeit der städtischen Verdichtung und deren Akzeptanz – und damit verbunden die Bereitschaft, sich auf Experimente einzulassen. So wurde über innovative Formen der Bürgerbeteiligung an Planungsprozessen diskutiert, etwa über das «Planning for real-Prinzip», bei dem die Menschen selbst Modelle eines Quartiers bauen im Sinne eines Stadtlabors, oder Transitraum zu einem Ort des Verweilens umgestalten. Es kam auch die Idee einer Internetplattform auf, die Landbesitzende mit Menschen zusammenbringt, die daran interessiert wären, gemeinsam ein Gebäude zu errichten bzw. eine Hausgemeinschaft zu entwickeln. Vorgeschlagen wurden zudem Stadtführungen durch innovative Siedlungen, um positive Beispiele und den Mehrwert durch Verdichtung publik zu machen. Oder Augenscheine in bestehenden Modellen alternativer Wohnformen, etwa von Clusterwohnungen, zu gewähren, damit Menschen diesen Ansatz kennenlernen und sich etwas darunter vorstellen können. Es entstanden verschiedene Dynamiken, die ganz unterschiedliche Perspektiven auf ein Thema vereinten. Die Teilnehmer entwickelten gemeinsam eine Gesamtperspektive, was unabdingbar ist, um den Herausforderungen, die anstehen, zu begegnen.

Empfehlungen der Teilnehmenden

Das rasche Städtewachstum stellt die Stadtplanerinnen und -planer vor grosse Herausforderungen. Das Zusammenleben, Probleme mit dem Eigentumsrecht und die namentlich in der Schweiz nur beschränkt mögliche territoriale Expansion erschweren Projekte, die auf harmonische, nachhaltige und verdichtete Städte hinzielen. Wie kann also das soziale Umdenken in den Städten, unserem Lebensraum, umgesetzt werden? Wie kann die Lebensqualität in den sich verdichtenden Städten beibehalten werden?

Gemäss den Workshop-Teilnehmenden täten Stadtplanung und Behörden gut daran, die Hinweise und Befürchtungen der Bevölkerung ernst zu nehmen und sich an der «Philosophie» von Städten, in denen es sich gut leben lässt, zu orientieren. Vermehrt sollten City Labs zum Einsatz kommen, da sie die Mitwirkung vereinfachen würden. Das Genfer Konzertationsforum 3DD erfüllt genau diese Rolle und bietet einen

Der Focus City aus Sicht von Christine Seidler

«In unseren Diskussionen bestätigte sich, dass die Einsicht über die Notwendigkeit der städtischen Verdichtung und deren Akzeptanz zunehmen – und damit verbunden die Bereitschaft wächst, sich auf Experimente einzulassen. So haben wir über innovative Formen der Bürgerbeteiligung an Planungsprozessen diskutiert, etwa über das Planning for real-Prinzip, bei dem die Menschen selbst Modelle eines Quartiers bauen und dabei beispielsweise den Berner

Europaplatz umgestalten – von einem Transitraum zu einem Ort des Verweilens. Es kam auch die Idee einer Internetplattform auf, die Landbesitzende mit Menschen zusammenbringt, welche daran interessiert wären, gemeinsam ein Gebäude zu errichten bzw. eine Hausgemeinschaft zu entwickeln. Vorgeschlagen wurden zudem Stadtführungen durch innovative Siedlungen, um positive Beispiele und den Mehrwert durch Verdichtung publik zu machen. Angeregt wurde auch, Augenscheine in bestehende Modelle alternativer Wohnformen wie etwa Clusterwohnungen zu gewähren, damit Menschen diesen Ansatz kennenlernen und sich etwas darunter vorstellen können. Bei der Clusterwohnung verfügen die Bewohner innerhalb einer grossen Wohnung über einen privaten Raum mit Nasszelle, teilen sich aber eine grössere Küche, einen Aufenthaltsraum und beispielsweise die Dachterrasse mit ihren Mitbewohnern. Die verschiedenen Dynamiken und die ganz unterschiedlichen Perspektiven auf ein Thema dünken mich bei Anlässen wie dem Focus City immer wieder spannend. Sie sind Wasser auf meine Mühle, denn ich bin überzeugt, dass Stadtplanung ohne tiefgreifend ehrliche – im Sinne von ergebnisoffener – Partizipation nicht funktioniert.»

Ort, an dem zahlreiche partizipative Projekte entstehen, die sich mit der Stadt der Zukunft befassen. Um die Städte zu harmonisieren und die Integration ihrer Bewohnerinnen und Bewohner zu fördern, so eine Empfehlung, sollte die Bevölkerung gut durchmischt werden, sodass verschiedene Generationen, Kulturen, usw. miteinander leben können. Gemeinschaftlich genutzte Räume und Quartierzentren als wichtige Treffpunkte, die den Zusammenhalt fördern, dürfen in keinem Stadtteil fehlen. Um dabei Missverständnissen vorzubeugen, sollten von Anfang an klare Regeln gelten und kommuniziert werden. Angezeigt seien auch die Einführung von Pilotprojekten: Der Besuch von Öko-Quartieren, Clusterwohnungen, Hausgemeinschaften, usw.

Und dennoch muss gemäss den Workshop-Teilnehmenden die Flexibilität in der Stadtplanung gewahrt bleiben. In einem Umfeld, in dem sich vieles rasant verändert und Technologien immer raffinierter werden, müssen sich Anlagen laufend den Entwicklungen anpassen können. Die Teilnahme von Fachleuten, Investoren und Forschenden ist für einen

wohlgedachten Städtebau unverzichtbar. Auch Transdisziplinarität ist unumgänglich, damit soziale Bedürfnisse sowie architektonische und ökologische Probleme berücksichtigt werden können. Quartierverantwortliche könnten so viel zum Konsens und zum reibungslosen Ablauf innovativer Projekte beitragen.

THEMA 2: MOBILITÄT

Zusammenfassung des Themas durch den Experten Jörg Bergmann, Verkehrssoziologe, Direktor der Mobilitätsakademie AG und Geschäftsführer des Verbandes Swiss eMobility

Die technischen und sozialen Innovationen im Verkehrssektor der letzten zehn Jahre – von der Elektrifizierung des automobilen Antriebsstrangs (eMobilität), über den Einzug einer globalen Sharing Economy in den MIV (kollaborative Mobilität) bis hin zu einer umfassenden Digitalisierung nahezu sämtlicher Verkehrsabläufe (Mobilität 4.0) – lassen bereits heute einen tiefgreifenden Wandel des Gesamtverkehrssystems in den Industrienationen erkennen.

Im Zentrum dieses Transformationsprozesses steht oft das Motorfahrzeug selber als Dreh- und Angelpunkt einer modernen Güter- und Personenmobilität. War das Automobil in der Vergangenheit noch Teil eines stark dezentralisierten gross-technischen Systems, an dessen Nutzer-Interface individuelle Lenkerinnen und Lenker sassen, welche in das System durch eine Vielzahl persönlicher Entscheidungen und individueller Handlungen folgenreich eingriffen, so erscheint das

Motorfahrzeug von morgen als ein vollautomatischer «Travel-Pod», der sich «autonom», d. h. lenker(innen)los, durch den Alltagsverkehr bewegt.

Vor dem Hintergrund dieser bereits heute erkennbaren, kolossalen Umwälzungen im Verkehrssektor wurden im Rahmen des Workshops insbesondere Fragen hinsichtlich der sozialen, ökonomischen und ökologischen Nachhaltigkeit des künftigen Schweizer Verkehrssystems gestellt und diskutiert. Welche Rebound-Effekte sind angesichts der propagierten Effizienzgewinne durch neue Technologien zu erwarten? Führen die technischen Quantensprünge letztlich nur zu einer noch günstigeren und damit raumgreifenderen Mobilität? Wie lassen sich die Heilsversprechen einer elektrischen, kollaborativen und automatisierten Automobilität tatsächlich in den Dienst eines klimafreundlichen und ressourcenschonenden Verkehrs stellen? Wie lassen sich angesichts der digitalen und stark technikzentrierten Zukunftsvisionen die aktive Mobilität und der Langsamverkehr in den Städten fördern? Erscheinen eine reduktive Mobilität und mit ihr eine Entmaterialisierung des Konsumverhaltens, Entschleunigung des Alltagslebens und Entglobalisierung von Personen- und Güterverkehrsströmen überhaupt noch realistisch?

Empfehlungen der Teilnehmenden

Die Verstopfung der Verkehrsachsen, der Pendelverkehr sowie die massiven punktuellen Zuströme von Personen anlässlich von Veranstaltungen waren die Ausgangspunkte für die Diskussionen im Mobilitäts-Workshop: Es gibt zu viele Autos und es wird zu viel gefahren. Der Verkehr hat laut den Teilnehmenden eindeutig negative Folgen für die Gesellschaft: sei es im Bereich der Umwelt, aber auch in sozialer und kultureller Hinsicht. Bedingt durch die arbeitstechnischen und gesellschaftlichen Normen entstehen die sogenannten Hauptverkehrszeiten, zu denen die Mobilitätsinfrastruktur stark belastet wird.

Für die Lösung dieser Probleme haben die Teilnehmenden Empfehlungen abgegeben. Die wichtigsten: Einrichtung einer flexiblen, möglichst wenig invasiven Multimobilität, Reorganisation des Raumes, Einsatz neuer Technologien sowie Flexibilisierung und Reorganisation der Arbeitszeit (sei es nur schon durch die Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten), um so die Peaks im Verkehr abzuschwächen.

Um das Problem der Verstopfung wirksam anzugehen (zu viele Fahrzeuge, zu viele Fahrten), scheint die Vertikalität eine mögliche Lösung. Dabei geht es darum, den bestehenden

Der Focus City aus Sicht von Jörg Beckmann

«Fast habe ich es ein wenig bedauert, als Experte zum Focus City eingeladen worden zu sein, denn ich hätte gerne in an-

dere Workshops hineingehört. Insbesondere das Internet of Things spielt im Hinblick auf selbstfahrende Fahrzeuge eine wichtige Rolle. Es hat mich überrascht, wie gut informiert und interessiert die Teilnehmenden an meinen Workshops waren. In unseren Diskussionen ist mir aufgefallen, dass die jüngere und die ältere Generation sich in ihrer Einstellung zum Verkehr recht stark voneinander unterscheiden. Die älteren Teilnehmenden ziehen eine deutliche Trennlinie zwischen dem öffentlichen Verkehr und dem motorisierten Individualverkehr und positionieren sich für oder gegen eine dieser Mobilitätsformen. Die jüngere Generation geht hingegen unbelasteter und freier von Ideologien an die Thematik heran. Für sie existiert der klassische motorisierte Individualverkehr dank Car Sharing nicht mehr, und das Auto ist von Emotionen befreit. Es wird einfach pragmatisch genutzt und mit Angeboten des öffentlichen Verkehrs kombiniert.»

Raum anders zu nutzen – beispielsweise, indem die Kapazität der Autobahnen durch eine zusätzliche Etage verdoppelt wird. Andere Lösungen, die auf den neuen Technologien aufbauen, verzeichnen bereits grosse Erfolge: Apps, die darüber informieren, welches gerade das ideale Transportmittel von A nach B ist (sowohl punkto Verkehrsaufkommen als auch punkto CO₂-Ausstoss); autonome Drohntaxis in der Luft und elektrische Shuttles am Boden, welche die Räume über bzw. neben den Verkehrsachsen nutzen. Und warum nicht in das CargoTube-System investieren, das den Güterstrom auf der Strasse deutlich reduzieren könnte? Gewisse Empfehlungen beziehen sich auch auf die «Nicht-Mobilität» und zielen darauf ab, die Anzahl notwendiger Fahrten zu reduzieren, beispielsweise durch die Schaffung von Co-Working-Spaces im öffentlichen Raum, die Förderung der Virtual Reality, um eine bestimmte Veranstaltung an verschiedenen Orten erlebbar zu

machen, oder durch die Finanzierung digitaler Infrastruktur. Die Teilnehmenden empfehlen auch, vermehrt an der Problematik der Hauptverkehrszeiten anzusetzen und die Mobilitätsleistung besser zu verteilen; ferner das Transportmittelangebot zu diversifizieren und halb gemeinschaftliche, halb öffentliche Verkehrsmittel zu schaffen, beispielsweise auf den Autobahnen.

Um einige dieser Empfehlungen zu validieren, wurde die Einführung von Pilotprojekten in Quartieren oder Städten vorgeschlagen, um so deren Effizienz zu beurteilen und die Massnahmen zu optimieren. Die Kontaktvermittlung mobiler Personen sowie der Einsatz der Bürgerinnen und Bürger in Bezug auf die Herausforderungen, vor welche die Mobilität uns in den nächsten Jahren stellen wird, scheinen dabei die wichtigsten Motoren für die Umsetzung der Empfehlungen aus den Gruppendiskussionen.

THEMA 3: ARCHITEKTUR

Zusammenfassung des Themas durch die Expertin Eliane Schwander-Gonçalves, Architektin EPFL und Projektleiterin der Gesellschaft SAE Immobilien AG, Zürich.

Wer heute baut, baut für die Zukunft. Daher ist es wichtig, die Gesellschaftstrends zu analysieren, um ihnen einen passenden Rahmen zu bieten.

Diese Trends zeigen, dass wir vermutlich hauptsächlich in Städten wohnen werden, in «gemischten Gebäuden» (Mix aus Wohnungen, Büros und Gewerbe). Dabei wird es nicht nur Wolkenkratzer geben, sondern viele Gebäude mittlerer Höhe aus Hightech-Materialien, aber auch aus «alten» Werkstoffen wie Holz und Backstein. Die Häuser werden kompakt, komfortabel, flexibel und hell sein und gemeinschaftliche Lebensformen in verschiedenen Ausprägungen sowie Co-Working erlauben. Es wird grüne Aussenbereiche geben für das Urban Gardening, den Erhalt der Biodiversität oder als Erholungszone.

Komfort und Energiesparen werden auf integrativem Design und passiven, energiesparenden Lösungen aufbauen (Low-tech), ergänzt und optimiert durch Spitzentechnologie (intelligente Ausstattungen).

Qualitativ hochstehende Architektur wird für alle erschwinglich sein, da eine gut durchdachte Architektur weniger Platz, Geld und Energie benötigt und mehr Komfort bei weniger Aufwand bietet.

Utopisch? Ja! Aber Utopien sind nichts anderes als Ideale – Ziele, die erreicht werden wollen, weil sie eben doch eigentlich möglich sind.

Empfehlungen der Teilnehmenden

Die Teilnehmenden dieses Workshops vertraten sehr unterschiedliche Meinungen zur heutigen Architektur, zu den neuen Konzepten und Konstruktionen. Einige bedauerten die Tatsache, dass innovative Häuser und Quartiere unzureichend bekannt seien und deren Potenzial somit nicht genügend genutzt werde. Andere hingegen bemängelten, dass die Visionen der Architekten und Konstrukteure viel zu weit weg von den individuellen und sozialen Bedürfnissen sowie generell von den Notwendigkeiten der Zukunft seien. Ihrer Ansicht nach mangelt es der heutigen Architektur also an Transdisziplinarität.

Einig war man sich, dass die Politik offener sein sollte für Innovationen und «Utopien». Risiken einzugehen und innovativ zu sein, kann die Forschung im Wohnungswesen vorantreiben. Innovative Quartierprojekte und Konstruktionen sollten über das Internet und die anderen Kommunikationskanäle besser bekannt gemacht werden. Sie sollten in Bürgerbefragungen einfließen und so als Inspirationsquelle für andere Initiativen dienen. Unabdingbar ist es jedoch, so die Teilnehmenden, sorgfältig zu planen und die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger abzuklären, bevor Bauprojekte konkret angegangen werden. Nicht vergessen werden darf dabei die Transdisziplinarität. Die Städte sollten stärker in solche Projekte investieren und die Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von Rundtischgesprächen anhören. Es gibt in der Schweiz bereits «partizipative» und experimentelle Wohnformen, so zum Beispiel das Projekt «Nest» in Dübendorf oder «Mehr als Wohnen» in Zürich. Ebenfalls diskutiert wurde unter den Teilnehmenden das Potenzial der Nomadenarchitektur.

Der Focus City aus Sicht von Eliane Schwander-Gonçalves

«Die ausgesprochen pragmatische und in der gegenwärtigen Realität verhaftete Haltung der Teilnehmenden hat mich überrascht. Ich hatte nämlich erwartet, dass sie utopischere Vorstellungen äussern und ihrer Fantasie freien Lauf lassen würden, um den unglaublichsten Vorstellungen ihrer künftigen Wunschhäuser Ausdruck zu verleihen. Wenn ähnliche Workshops mit Kindern durchgeführt würden, kämen

wahrscheinlich gewagtere Visionen zur Sprache. Ich war aber nicht enttäuscht, sondern froh zu sehen, dass das Thema den Menschen wichtig ist. Mir scheint, die Teilnehmenden haben auch gemerkt, dass eine luxuriöse und weitläufige Wohnung allein nicht reicht, sondern dass auch die Umgebung und das soziale Umfeld stimmen müssen: Wenn ich in beengten Verhältnissen lebe, stelle ich mir zwar vor, dass ich in einem grösseren Logis ohne unmittelbare Nachbarn glücklich wäre. Aber wenn ich ganz allein in meiner tollen Attika-Wohnung oder in meiner Villa sitze, merke ich, dass das Gefühl des Zuhause-Seins nicht primär von der Quadratmeterzahl und dem Abstand zur Nachbarschaft abhängt. Viele Teilnehmende waren der Ansicht, es gebe nicht genug Architektur, die eine gemeinschaftliche Lebensform ermöglicht – und leider seien die guten Beispiele, etwa die innovativen Wohngenossenschaften, die vielerorts aufkommen, zu wenig bekannt. Zunehmend fordern die Menschen auch, bereits bei der Planung von neuen Überbauungen und gar von Quartieren mitwirken zu können. Zwar benötigen partizipative Projekte mehr Zeit und Energie, können sich aber als grosse Trümpfe für die Städte und ihre Einwohner erweisen.»

THEMA 4: MITEINANDER LEBEN

Zusammenfassung des Themas durch die Expertin Jessica Schnelle, Projektleiterin Generationen in der Direktion Kultur und Soziales, Migros-Genossenschaftsbund

Knapp drei Viertel der Menschen in der Schweiz leben in städtischen Zentren. Die Urbanisierung ist ein dominanter Trend im 21. Jahrhundert und der demografische Wandel zeigt sich klar in der Bewohnerstruktur der Städte: Sie ist bereits heute vielfältig hinsichtlich Alter, sozialer Milieus, kultureller Ethnien und Bildungsbiografien. Zukünftig wird der Anteil der über 65-Jährigen zunehmen. 60 Prozent der über 80-Jährigen in den Städten sind Frauen und mehrheitlich alleinlebend. Die Individualisierung führt zu einer Zunahme von Ein- und Zweipersonenhaushalten. Kontakte zu Menschen anderer Generationen und Lebenswelten werden dadurch geringer – gleichzeitig resultieren durch die zunehmende Verdichtung konkurrierende Nutzungsansprüche über (Frei-)Räume in den Städten.

Vor diesem Hintergrund entstehen verschiedene soziale Problemstellungen, die im Kern auf die Frage zielen: «Wie kann ein gutes Zusammenleben in den Städten gelingen?» Der Tendenz milieuspezifischer Segregation und (Alters-)Einsamkeit muss mit Teilhabe und Inklusion entgegengewirkt werden. Dies setzt niedrigschwellige Angebote voraus, die oft erst als soziale Innovationen, orientiert an konkreten Bedürfnissen, entstehen. Dafür wiederum bedarf es aber der Mitwirkung durch die Bevölkerung – denn niemand sonst weiss besser, was die Bürgerinnen und Bürger brauchen, als sie selbst. Als wesentliche Gelingensfaktoren für ein gutes Zusammenleben werden exemplarisch verschiedene Parameter und entsprechende Projekte vorgestellt: Zusammenspiel zwischen Politik, Verwaltung und Bevölkerung, zivilgesellschaftlichem Engagement, Nachbarschaftsprojekten, kultureller Teilhabe sowie Begegnung und Dialog. Gerade Letzteres ist wichtig, um in «Resonanzräumen» die individuelle Stimme jeder Person und deren Beziehungen zu anderen zu stärken.

Empfehlungen der Teilnehmenden

In unserer Gesellschaft, die mehr und mehr zum Schmelztiegel verschiedenster Kulturen, Generationen und auch Glaubensrichtungen wird, müssen wir unbedingt lernen, miteinander zu leben, wenn der Friede in den Städten gewährleistet bleiben soll. Ein Grossteil der Gesellschaft jedoch fühlt sich verloren, isoliert, an den Rand gedrängt oder schlicht nicht wahrgenommen. In der Schweiz findet ein bedeutender Gesellschaftswandel statt, dem die bestehenden Räume und Einrichtungen nicht mehr gerecht werden.

Die Workshop-Teilnehmenden legen Wert darauf, dass die Bevölkerung ermutigt wird, sich am gemeinschaftlichen Leben zu beteiligen und so harmonische Lebensräume zu schaffen. Dies soll mittels Initiativen wie der Planung öffentlicher Räume ohne Konsumzwang, mittels solidarischer Mitwirkungsprojekte wie Hilfsaktionen, Kultur- und Gedankenaustausch sowie gemeinschaftlicher Lebensräume realisiert werden. Die Infrastrukturen müssten für alle besser angepasst und flexibler sein. Die Quartiere sollten verpflichtet werden, solche Projekte zu lancieren, und auch für einen guten Zusammenhalt unter ihren Bewohnerinnen und Bewohnern verantwortlich gemacht werden. Der Staat seinerseits sollte diese Aktionen fördern und die Quartiere beispielsweise finanziell unterstützen. Bei der Planung müssten kultur-, sozial-, generationen- und religions-spezifische Besonderheiten unbedingt berücksichtigt werden.

Der Focus City aus Sicht von Jessica Schnelle

«Die Interdisziplinarität der Diskussionen war ausgesprochen spannend. Sehr geschätzt habe ich auch, dass dem Gedankenaustausch genügend Zeit eingeräumt wurde – zweieinhalb Stunden sind heutzutage Luxus! Allein die Verständigung ist sehr wertvoll, weil die Teilnehmenden andere Perspektiven auf wichtige Bedingungen des Zusammen-

lebens einnehmen. Das Formulieren von Empfehlungen ist uns schwergefallen und hat viel Zeit gekostet; vielleicht wäre es sinnvoll, den Diskussionsprozess ergebnisoffener zu belassen und allenfalls auf Empfehlungen zu verzichten. Aber dank des Engagements der Gruppen kristallisierten sich für uns interessante Erkenntnisse zum Zusammenleben im Quartier und der Gemeinde heraus. Wir kamen beispielsweise zum Schluss, dass es immer um die Ermöglichung und Gestaltung physischer und zugleich mentaler Räume geht. Jemand brachte das anschauliche Beispiel der Waschküche: Für viele ist das ein Unort im Keller, in dem sich niemand gerne aufhält. Würde er in den Garten versetzt und durch ein Café ergänzt, könnte er zum Begegnungsort werden. Dies ist das zweite Fazit: Begegnungen, bei denen sich Menschen willkommen fühlen, sind zentral – und zwar nicht für das, was sie können, sondern für sich – einfach so, wie sie sind. Das hat einen eigenen Wert. Und wir können unsere Sensibilität dafür schulen, indem wir uns auf die unterschiedlichen Lebensgeschichten anderer Menschen einlassen. Das Erzählcafé (www.erzählcafe.ch) ist dafür eine sehr gute Methode.»

Die Meinung und Initiative jedes und jeder Einzelnen zählt gleich viel. Die Äusserungsmöglichkeiten sind vielfältig: Kunst (Street Art) und Erzählcafés sind nur zwei Beispiele. Ein konstruktiver Umgang und Toleranz sollten dabei selbstverständlich sein. Die Einbindung der Entscheidungsträger dürfe aber nicht hier enden; sie sollten sich nicht nur in finanzieller und administrativer Hinsicht einbringen, sondern müssten vielmehr auch bei Diskussionsrunden mit den Bürgerinnen und Bürgern präsent sein, um diese in ihren Anstrengungen und bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen. Der Schlüssel zu einem harmonischen Mit- und Nebeneinander, so die Workshop-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer, ist ein offenes Ohr für die Meinungen und Bedürfnisse aller sowie offenes Denken.

THEMA 5: INTERNET OF THINGS UND SMART HOME

Zusammenfassung des Themas durch den Experten Dominique Guinard, Mitbegründer und Chief Technical Officer von EVRYTHNG (London) und Experte für Smart Homes

Das Internet der Dinge (IoT), dieser faszinierende Quantensprung der Technologie, der auch als «dritte industrielle Revolution» oder «Internet 2.0» bezeichnet wird, beeinflusst zweifelsohne schon jetzt unseren Alltag. Geräte und Sensoren, die uns umgeben, funktionieren nicht mehr nur für sich allein, sondern sind global vernetzt. Das IoT umfasst dabei nicht nur unsere elektronischen Geräte, sondern dringt via RFID-Chips allmählich auch in andere Alltagsgegenstände und über zahlreiche Sensoren in unsere Städte vor. Dadurch wird eine bislang undenkbare Instrumentation der Welt möglich, die das Unsichtbare sicht- und quantifizierbar macht. Wir können Verschmutzung messen, unser Konsumverhalten optimieren, den Weg der Lebensmittel von der Produktion bis auf unseren Teller nachvollziehen und verschiedenste Geräte miteinander kommunizieren lassen. Das Potenzial dieser Technologie ist enorm, birgt aber auch Risiken, insbesondere für Privatsphäre und Stromverbrauch. Damit das Internet der Dinge uns tatsächlich dient und nicht umgekehrt wir die Sklaven die-

ser Technologie werden, ist proaktives Verhalten nötig. Bevor konkrete Lösungen vorgeschlagen wurden, drehte sich die Diskussion im Workshop daher um die Beurteilung dieser begründeten Risiken. Darin ging es um die Rolle des Gesetzgebers, der konkrete Bestimmungen zum Schutz der Privatsphäre erlassen sollte, ohne dabei Innovationen zu behindern (z.B. DSGVO oder IoT Mark). Ebenfalls ein Gesprächsthema war eine Gesellschaft, welche die Technologien zwar nutzt, dabei dennoch unabhängig bleibt: Unsere Geräte sollten auch ohne Internet funktionieren und eine Offline-Option anbieten.

Empfehlungen der Teilnehmenden

Dass unsere Geräte untereinander verbunden sind, ist heute alltäglich. Viele Bürgerinnen und Bürger sind von diesen neuen Technologien jedoch schlichtweg überfordert: Sie sind ungenügend informiert und hegen Befürchtungen, obwohl oder weil sie die Konsequenzen und die Tragweite der neuen Technologien nicht genau kennen. Internet of Things, Smart Homes, GAFAM: Diese Begriffe überfordern viele, machen sogar Angst. Insofern haben sich die Teilnehmenden am Workshop mit jenen Aspekten dieser Technologien befasst, deren Entwicklung Vorteile, aber auch Risiken birgt. Welcher Rahmen kann einer so wachstumsstarken Technologie gegeben werden, ohne die Innovation im Keim zu ersticken? Wie steht es um die Gesetzgebung? Hält sie überhaupt Schritt? Wie ist es um Themen bestellt wie Datenschutz und individuelle Freiheit, wirtschaftliche Nachhaltigkeit, die Monopolstellung gewisser Grosskonzerne sowie Elektrosmog? Wer hat Zugang zu den Technologien, wer verwaltet die erfassten Daten? Die Teilnehmenden waren sich einig, dass die Entwicklung des Internets der Dinge unaufhaltbar ist. Umso wichtiger sei daher ein geeigneter gesetzlicher Rahmen, um zu verhindern, dass Organisationen, deren Ziele nicht immer deckungsgleich sind mit den Bedürfnissen der Gesellschaft und jener der einzelnen Menschen, Zugang zu den von den Objekten gespeicherten Daten erhalten. Wie kann das «Trilemma» verhindert werden zwischen totalitärem Staat, übermächtigen Privatfirmen und isolierten Individuen?

Für den Umgang mit bestehenden und neuen vernetzten Objekten scheint die Information eine zentrale Rolle zu spielen. Natürlich muss sie möglichst objektiv ausfallen und den Bürgerinnen und Bürgern erklären, welches ihre Rechte bezüglich ihrer Daten sind, und welches ihre Eigentumsrechte bezüglich der Objekte. Aus diesem Grund schlagen einige

Der Focus City aus Sicht von Dominique Guinard

«Meine Geräte und Applikationen für Smart Homes und das Internet of Things stelle ich in der Regel vor einem Fachpublikum vor, das mit Neugier und Begeisterung reagiert. Das war heute ganz anders, denn bei den Teilnehmenden überwog die Skepsis bis hin zu handfesten Befürchtungen. Ich habe etwas Angst vor der Tendenz vieler Leute, die digitale Revolution stoppen zu wollen. Das ist

zum Scheitern verurteilt, auch die industrielle Revolution konnte nicht verhindert werden. Zwar kann ich die Ängste und Vorbehalte vieler Menschen gut nachvollziehen, und sie sind teilweise durchaus begründet. Aber wenn man versucht, die Digitalisierung aufzuhalten, verpasst man die Gelegenheit, die Entwicklungen in die richtigen Bahnen zu lenken. Immerhin mündeten die Workshops in konstruktive Vorschläge. So wurde etwa ein Label gefordert, das auf einfache Weise die Funktionsweise eines Gerätes erklärt – ein Anliegen, dem beispielsweise auch die Initiative «Open Internet of things Certification Mark» zu entsprechen versucht. Ausserdem haben sich die Teilnehmenden für eine Gesetzgebung starkgemacht, die den Menschen ins Zentrum stellt, dem man die Hoheit und die Kontrolle über seine Daten gibt. Auch müsste die Bildung die Menschen befähigen, mit der Technik umzugehen und dabei ihre Daten umsichtig zu verwalten. Die Firmen müssten allerdings auch dazu verpflichtet werden, ihre AGBs einfach zu halten und verständlich zu formulieren. Denn nur so können die Bürgerinnen und Bürger informierte Entscheidungen treffen.»

Teilnehmende die Einführung eines selbstregulierenden Rechtsrahmens vor. Zudem habe der Staat dafür zu sorgen, dass Bürgerinnen und Bürger ohne Zugang zu diesen Technologien nicht marginalisiert werden, insbesondere im Gesundheitswesen. Am stärksten seien die Nutzerrechte zu gewichten, mehr als jene der Unternehmen und des Staates. Die Bildung einer parlamentarischen Kommission zur Begleitung der Umsetzung des Internets der Dinge sowie die Schaffung einer Anlaufstelle (Chief Data Officer) dürfte, so die Workshop-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer die Ankunft dieses Phänomens in unserem Alltag erleichtern. Auch die Einführung von Labels und die Zertifizierung der Objekte würden Nutzende und Bevölkerung schützen und dafür sorgen, dass die Informationen schnell und einfach fliessen, ohne dabei die Entwicklung dieser Technologie zu behindern. Die Gesetze müssten angepasst werden, und Fachpersonen könnten regelmässig Empfehlungen abgeben, um diese zu aktualisieren. Die Unternehmen sollten bezüglich Information und Datenverarbeitung zur Transparenz aufgerufen werden.

Alles in allem sind die Teilnehmenden optimistisch bezüglich der Verbreitung vernetzter Objekte. Dennoch betonen sie, wie wichtig es ist, dass der korrekte Umgang mit diesen Geräten und dieser Technologie gelehrt wird. Als grösste Herausforderung wird dabei der Datenschutz gesehen.

THEMA 6: ENERGIE UND UMWELTSCHUTZ

Zusammenfassung des Themas durch den Experten Philippe Couty, Mitarbeiter an der Hochschule für Technik und Architektur Freiburg und Preisträger des Wettbewerbs «Solar Decathlon».

Im Themenfeld «Energie und Umweltschutz» wurden mögliche Handlungswege für eine nachhaltigere Zukunft präsentiert. In Anlehnung an die 2000-Watt-Gesellschaft wurde gezeigt, dass von der Energieproblematik gleichzeitig auch Wohnen, Transport, Ernährung, Konsumgüter und Infrastruktur betroffen sind. Ein Blick auf das Wohnen weltweit und in der Schweiz macht deutlich, dass es allen Bemühungen zum Trotz in den Bereichen Energieeffizienz oder erneuerbare Energien schwierig bleibt, die Energiebilanz weiter deutlich zu verbessern.

Erklären lässt sich dies durch unsere steigenden Komfortansprüche, die wachsende Bevölkerung und den zunehmenden Pro-Kopf-Stromverbrauch. Die Energiestrategie 2050, die Schweizer Antwort auf diese Herausforderung, wurde vom Volk angenommen und bietet in den Bereichen Wohnen und erneuerbare Energien diverse Handlungsansätze.

Als mögliche Wohnung der Zukunft mit nachhaltigeren Praxisperspektiven wurde das Quartierhausprojekt «NeighborHub» von Swiss Living Challenge präsentiert, das 2017 den Wettbewerb «Solar Decathlon» in den USA gewonnen hatte. «NeighborHub» steht dem Quartier und dessen Bewohnerinnen und Bewohnern zur Verfügung und soll sie anregen und davon überzeugen, sich nachhaltige Verhaltensweisen anzueignen, die zur Reduktion des globalen Energieverbrauchs beitragen werden: Teilen von Gütern und Räumen, Konsum lokal produzierter Nahrungsmittel, sanfte Mobilität, nachhaltige Konstruktionstechniken und -materialien sowie der Einsatz von Solarenergie.

Empfehlungen der Teilnehmenden

Energie und Umweltschutz sind weltweit dominierende und brandaktuelle Themen. So wurden in den Diskussionen denn auch zahlreiche Fragen dazu aufgeworfen. Obwohl nicht sämtliche Teilnehmenden Klimaskeptiker waren, beklagten sich alle über mangelnde Informationen, fehlende Transparenz bezüglich des Energieverbrauchs und der Ergebnisse der bereits angestrebten Reformen. Können wir den Informationen vertrauen, die man uns gibt, oder sind sie durch diverse wirtschaftliche oder politische Interessen gefärbt? Die heute verwendeten Indikatoren (BIP) scheinen nicht ideal, um daraus objektive Schlüsse zum Energiekonsum zu ziehen. Aber welches sind geeignete Indikatoren und wie sind sie auszuwerten? Parallel dazu zeigte sich unter den Teilnehmenden eine gewisse Entmutigung bezüglich ihrer Bemühungen, seien diese finanzieller Natur (Investition in nachhaltiges Wohnen oder grüne Energien) oder «temporärer» Art (z. B. Rezyklieren von Haushaltsabfällen). Ihrer Ansicht nach gehen die öffentlichen Institutionen nicht genügend mit gutem Beispiel voran und fördern umweltfreundlicheres Wohnen und Leben nur unzureichend. Aus diesen Fragen haben sich folgende Empfehlungen ergeben: eine beispielhafte, einheitliche und transparente Informationspolitik zuhanden der Bevölkerung; Festlegung sozialer und ökologischer Standards sowie Nutzung anderer, nicht-behördlicher Indikatoren zur Berechnung der Energiebilanz; mehr positive, transparente, pädagogische, regelmässige und ermutigende Kommunikation; Gestaltung von Städten und Räumen, in denen ökologisches Wohnen und Grünflächen möglich sind; Anspornen der Bevölkerung, sich für den Umweltschutz zu engagieren.

Um diese Empfehlungen umzusetzen, werden diverse Massnahmen vorgeschlagen. Für die Bevölkerungsinformation

Der Focus City aus Sicht von Philippe Couty

«Als Fachleute diskutieren wir in der Regel mit facheigenen Experten, denn wir haben es mit technischen Fragen zu tun. Sobald wir uns aber mit Vertretern anderer Fachgebiete verständigen wollen, wird es sehr anspruchsvoll – wir müssen uns oft erst darauf einigen, wie wir bestimmte

Begriffe verwenden. Mit Laien wird der Austausch noch schwieriger, denn sie lassen sich kaum auf technische Fragen ein. Erstaunlicherweise haben die Teilnehmenden der Workshops zum Schluss aber ganz ähnliche Folgerungen gezogen und Anliegen formuliert wie jeweils die Studierenden an der Hochschule: Die Wirtschaft schlägt uns nicht die

Angebote vor, die wir haben möchten! Wir haben ausführlich über die Botschaften gesprochen, die die Menschen zu einem nachhaltigeren Lebensstil motivieren sollen. Dabei wurde Kritik an einer Kommunikation laut, die mit dem schlechten Gewissen arbeitet und den Leuten einredet, ihre Bemühungen seien unzureichend, egal, wie sehr sie sich anstrengten. Auch wurde grundsätzliche Kritik am herrschenden Wirtschaftsmodell laut, das auf stetigem Wachstum beruht und damit dem sparsamen Ressourceneinsatz entgegensteht; es sollten unbedingt Indikatoren entwickelt und verwendet werden, die nicht nur die ökonomische, sondern auch die soziale und ökologische Dimension wiedergeben. Ausserdem sollten die politischen Entscheidungsträger und die Behörden mit gutem Beispiel vorangehen und der Bevölkerung anhand konkreter Projekte anschaulich aufzeigen, welche Wege es einzuschlagen gilt.»

sowie die staatliche Transparenz und Förderung könnten Subventionssysteme einrichtet werden. Diese sollten die Menschen in einem vernünftigen Rahmen dazu anregen, ihr Zuhause mit Technologien auszustatten, bei denen bevorzugt grüne Energieformen zum Einsatz kommen. Die Bürgerinnen und Bürger könnten auch durch positive Vorbilder ermutigt werden, beispielsweise durch die Schaffung «grüner» Universitätsgelände, sogenannter «Smart Campus». Gute Beispiele und Success Stories seien geeignete Wege, um Informationen auf pädagogische und motivierende Art zu vermitteln, im Wissen, dass für einen grüneren Planeten jeder noch so kleine Beitrag zähle. Es reiche daher nicht, die Menschen zur Achtsamkeit zu ermahnen; vielmehr müssten Lösungen vorgeschlagen und eine positive, ermutigende Diskussion geführt werden. Der Staat müsse sich stärker einbringen und Initiativen ergreifen wie eine obligatorische Kennzeichnung der Produkte bezüglich ihrer Energiebilanz oder das Importverbot von Produkten, welche die Umwelt zu sehr belasten. Schliesslich sollte – wie bereits in vielen anderen Themenbereichen – auch bei der Ausbildung angesetzt werden: Die Schulen könnten bereits die jüngsten Kinder an umweltbewusstes Verhalten heranführen, damit auch die Heranwachsenden für diese Probleme sensibilisiert seien und ökologisches Handeln im Kleinen selbstverständlich werde.

OFFENE DISKUSSION ZWISCHEN FACHLEUTEN UND BÜRGERINNEN UND BÜRGERN

Physische Räume – soziale Räume: abschliessende Bemerkungen zum Focus City

Die Vielfalt der Themen, die in den verschiedenen Workshops behandelt wurden, kamen auch in der Schlussdiskussion des Focus City zur Sprache. Doch mindestens ebenso grosses Gewicht wie das Abwägen der Vor- und Nachteile technischer Lösungen hatten grundsätzliche Überlegungen zu unserem Wirtschaftssystem und zu den psychosozialen Folgen, die mit unterschiedlichen Formen des gemeinschaftlichen Lebens in urbanen Räumen der Zukunft einhergehen können.

Wer eine nächtliche Satellitenaufnahme der Erde betrachtet, erkennt anhand der hellen Flächen und ihrer Ausläufer unschwer das globale Netz der Metropolen. Städte prägen als sinnlich fassbare Grössen den physischen Raum. Doch ihre Ausstrahlung – und das belegen die Diskussionen am Focus City in aller Deutlichkeit – geht über das Materielle hinaus. So stand denn letztlich die Kommunikation – der Austausch zwischen Planern, Behörden, Interessierten, Betroffenen – im Zentrum der meisten Workshops und der Schlussdiskussion: Hervorgehoben wurde, dass viele innovative Wohn- und Lebensformen wenig bekannt und zudem viele Neuerungen, etwa bei den verwendeten Materialien, aber auch beim Grundriss und in der Raumaufteilung von Gebäuden, nicht ohne weiteres sichtbar seien. Entsprechend wurde der Wunsch nach geeigneten Kommunikationskanälen und -plattformen geäussert, die dazu dienen würden, Interessierte über die Potenziale sowohl sozialer als auch technischer Entwicklungen in den Städten zu informieren.

Verständigung und Austausch könnten zudem Möglichkeiten eröffnen, um unseren hohen Lebensstandard mit einem effizienteren Ressourceneinsatz zu vereinbaren. Das Teilen von Gegenständen wie beispielsweise von Fahrzeugen, aber auch die gemeinsame Nutzung von Räumen würden die Auslastung der Güter erhöhen und zugleich dem Trend zur Vereinsamung zahlreicher Menschen entgegenwirken. Angesichts der vielen Single-Wohnungen wären neue Modelle gemeinschaftlichen Lebens zu entwerfen und zu fördern, die das gängige Schema von «Öko plus Grün plus Links» überwinden und für ein breiteres Publikum attraktiv sind.

Es wurden auch Stimmen laut, die für eine motivierende Kommunikation eintraten, welche von Schuldzuweisungen absehe: Heute würden ökologische Probleme und Anliegen noch zu oft moralisierend diskutiert. Den Einzelnen werde vermittelt, ihre Anstrengungen reichten nie aus – egal, wie sehr sie sich bemühten. Dies habe Abwehrreflexe und Entmutigung zur Folge und behindere letztlich die Initiative der Menschen. Die Behörden müssten ausserdem mit positiven Beispielen vorangehen und Modellvorhaben initiieren, um der Bevölkerung neue Bau- und Wohnformen oder Möglichkeiten der sparsamen Energienutzung anschaulich nahe zu bringen.

Neue Denkweisen für neue Modelle

Die Teilnehmenden des Focus City waren sich einig, dass Modelle einer gemeinschaftlichen Nutzung von Gütern und Raum grundsätzliche Fragen nach der herrschenden Wirtschaftsordnung und dem Stellenwert von Eigentum aufwerfen: Was soll Privatbesitz bleiben, wo sind wir bereit zu teilen? Und über welche Stellschrauben kann die Politik regulierend eingreifen? Mehr als für die Technik interessierten sich die Teilnehmenden für Fragen rund um die Organisation der Gesellschaft: Wenn es darum geht, die Dächer gemeinsam zu nutzen oder Gebäude gemeinschaftlich zu renovieren, wäre es nützlich, wenn entsprechende Richtlinien und Infoblätter zur Verfügung stünden oder die erforderlichen Angaben auf Informationsdrehscheiben im Web abgerufen werden könnten. Eine Unterstützung von behördlicher Seite, die über das korrekte Vorgehen aufklärt, wäre auf jeden Fall wünschenswert.

Massnahmen, die auf eine Reduktion des Ressourcenverbrauchs abzielen, müssen allerdings auf einwandfreien Indikatoren beruhen. In diesem Zusammenhang wurde Kritik am Bruttoinlandprodukt BIP laut, das für eine Wirtschaftsordnung steht, die auf Wachstum abzielt. Politik und Verwaltung sollten sich stärker auf Indikatoren abstützen, welche die vielfältigen Dimensionen der Nachhaltigkeit abbilden, damit ökologische Anliegen nicht im Widerspruch zu sparsamem Ressourceneinsatz stehen.

Auch im Verkehr werden etablierte Kategorien zunehmend durchbrochen. Die bis vor kurzem klare Trennung zwischen öffentlichem Verkehr und motorisiertem Individualverkehr wird durchlässig. Vielleicht wären die Verkehrsprobleme auf der Achse zwischen Bern und Zürich zu lösen, indem man

die (zu) vielen Bahnpassagiere zurück ins Auto schickte, zugleich aber eine Mindestauslastung der Personenwagen forderte. Labors, die es gestatten würden, die «Dekarbonisierung und Deprivatisierung» des Stadtverkehrs zu erproben, waren in den entsprechenden Workshops ein vielfach geäußelter Wunsch sowie – einmal mehr – verbesserte Informations- und Kommunikationskanäle: Sie könnten helfen, Mobilitätsinformationen in der Nachbarschaft auszutauschen («wer fährt wann wohin?») und wären auch beim Teilen von Verkehrsmitteln – etwa von gemeinsam angeschafften Lastenvelos – eine Hilfe. Ohnehin stiess die Idee von Labors in der Stadt- und Verkehrsplanung bei den Teilnehmenden auf grosse Sympathien: Denn hier kann eine Idee auch in einem begrenzten Rahmen scheitern, ohne gleich eine ganze Stadt in Mitleidenschaft zu ziehen.

Nicht von der Technik abhängig werden

Die Technik – insbesondere die Informations- und Kommunikationstechnologie – kann viel zur effizienten und ressourcenschonenden Organisation von Siedlungen beitragen. Allerdings wurden mit Blick auf das «Internet der Dinge» auch Befürchtungen laut, die Städte könnten von grossen Technikfirmen abhängig werden: Was hätte es für Folgen, wenn einige wenige einflussreiche Unternehmen wie Google oder Apple Informationsdienste für ganze Städte zur Verfügung stellten und dabei auch noch unterschiedliche technische Standards durchzusetzen versuchten? Wie muss sich eine Stadt verhalten, um nicht in die vollständige Abhängigkeit marktmächtiger Anbieter zu geraten? In anderen Ländern

pflügt die Politik rigoros durchzugreifen und die Wirtschaft in ihre Schranken zu weisen. Doch ein Ansatz, wie ihn Staaten wie China oder Singapur verfolgen und dabei nicht vor Zensur und Abschottung des Internets zurückschrecken, wäre mit dem demokratischen System des Westens nicht vereinbar. Dem Misstrauen, das die Technik bei vielen Menschen weckt, kann ebenfalls nur mit Information begegnet werden. Es braucht nicht nur Angaben über die Daten, die beispielsweise ein Smartphone oder eine App sammelt, sondern auch Zahlen über den jeweiligen Energieverbrauch. Von verschiedener Seite wurde ein Label für Informations- und Kommunikationsgeräte angeregt, das insbesondere auch aufzeigen würde, welche Dienste offline verwendet werden können. Ein solches Label könnte zu einem Gütesiegel werden, das im technischen Umfeld ein ähnliches Ansehen geniessen würde wie das «Bio-»Label bei Nahrungsmitteln.

Partizipation, die niemanden ausschliesst

Die Teilnehmenden waren sich einig, dass Partizipation für das Gelingen städtischer Entwicklung unabdingbar ist. Doch die von Politik und Verwaltung unter dem Schlagwort «Partizipation» oft eingesetzten Verfahren genügen aus Sicht der Teilnehmenden den Ansprüchen einer tatsächlichen Mitwirkung nicht. Eine öffentliche Planaufgabe reicht jedenfalls nicht aus, um den Anliegen der Bevölkerung gerecht zu werden. Zu bedenken gilt es auch, dass schüchterne Menschen oder solche, die sich nicht zu äussern verstehen, von gängigen Formen der Mitwirkung ausgeschlossen bleiben.

Daher wurde vorgeschlagen, den Gedankenaustausch an stark frequentierte Orte zu tragen, wo auch Menschen anzutreffen sind, die von sich aus kaum an einem partizipativen Verfahren teilnehmen würden. Einkaufszentren könnten ein solcher Ort sein, um beispielsweise mit Erzählcafés ältere Menschen, Personen mit Behinderungen, Fremdsprachige, aber auch einfach interessierte Mitbürgerinnen und -bürger einzuladen, über die Formen und Emotionen des Zusammenlebens

nachzudenken. Alltägliches wie der Kauf von Schuhen oder die gärtnerische Gestaltung der Blumenrabatte in der Gemeinde kann dabei als Aufhänger dienen, um die persönliche Lebensgeschichte der Menschen in Erfahrung zu bringen und den Austausch mit anderen Quartier- oder Stadtbewohnerinnen anzuregen. Die Teilnehmenden von Focus City waren sich einig, dass Partizipation niemanden ausschliessen dürfe. Um möglichst viele Menschen zu erreichen, kann es sinnvoll sein, Quartierbewohner zuhause aufzusuchen – oder wie es eine Expertin formulierte: «Klinkenputzen ist die Basis der Mitwirkung». Verschiedene Teilnehmende fanden allerdings auch, es müsse den Menschen freistehen, sich der Partizipation gegebenenfalls zu entziehen. Manchmal gehe es einfach darum zu erfahren, wo der Schuh drücke, ohne die Menschen gleich in einen ganzen Prozess integrieren zu wollen. Partizipation ist ein Angebot – kein Zwang.

ANHANG:

LISTE DER EMPFEHLUNGEN

Stadtplanung

- Pro Quartier ein «Stadtlabor» (City Lab) einrichten (als physischen Raum sowie als Prozess). Umfragen zu den Bedürfnissen durchführen und dabei gleichzeitig auf die Gestaltung des öffentlichen Raums aufmerksam machen.
- Klar definieren, welche Elemente der Stadtplanung verhandelbar sind und welche nicht. Kontinuität sicherstellen
- Umfeld für Partizipation schaffen (Budget, Barriere-Freiheit, ...)
- Gebäude mit gemischten Wohnformen bauen: Einzelwohnungen (nach «traditioneller» Art), Einzimmerwohnungen für Studierende mit gemeinsamem Bad und Küche, Gemeinschaftswohnungen für mehrere Familien mit gemeinsamen Räumen («genossenschaftlicher» Ansatz)
- Flexible Bauweisen, um mit den kommenden Entwicklungen Schritt halten zu können
- Interaktive Ausstellung zum aktiven Erleben und Ausprobieren
- Stadtführungen zur Besichtigung von innovativen (sozial ökologischen) Wohnformen

Mobilität

- Flexible und wenig invasive Multimobilitätslösung für die ganze Bevölkerung erarbeiten (z. B. für Familien und velo-skeptische Personen)
- Den Raum anders nutzen, um den Verkehrsfluss zu erleichtern (Vertikalität)
- Verkehrsaufkommen reduzieren dank den neuen (digitalen) Technologien
- Entkoppelung von Austausch und Transport
- Startzeiten bei Bildungsinstitutionen verschieben
- Ladenöffnungszeiten liberalisieren (Gleichzeitigkeit)
- Individuelle Gestaltung der flexiblen Arbeitszeiten fördern

Architektur

- Die innovativen Bau- und Quartierprojekte auf einer Internetseite öffentlich zugänglich machen als Inspirationsquelle
- Politik sollte an Visionen/Utopien glauben
- Bedürfnisse als prioritär definieren und zuerst Bedürfnisse klären bevor man anfängt zu planen / bauen
- Transdisziplinäres Vorgehen
- Raumplanung sollte den Trend Normalisierung ermöglichen

Miteinander leben

- An öffentlichen und halböffentlichen Orten soziale, niederschwellige Formate anbieten und ermöglichen. Es sollen Partnerschaften entstehen zwischen zivilgesellschaftlichen, wirtschaftlichen und staatlichen Akteuren.
- Freiräume planen, die auf Bevölkerungsbedürfnisse eingehen
- Veränderbare Räume bauen (Wohnungen, Gemeinschaftsräume)
- Den Quartieren Rechte (Verantwortlichkeiten) und Pflichten für Projekte wie die Einrichtung einer Kompostierstelle oder die Baumpflege übertragen. Dabei sollten kulturelle Unterschiede beachtet werden.
- Das gemeinschaftliche Leben und den Austausch durch Aktivitäten wie Chorprojekte oder gemeinsame Mahlzeiten fördern. Die Solidarität und partizipative kulturelle Aktionen sowie das Teilen (gemeinschaftliches Gut) fördern.
- Generationen zusammenbringen (genossenschaftliches Wohnen, Seniorinnen und Senioren im Klassenzimmer, Lese-mentorinnen und -mentoren)
- Regeln oder Richtlinien für das Zusammenleben aufstellen; Systemwechsel: dauerhaftes Miteinander
- Gemeinsame Werte bewusst machen (Nachhaltigkeit) und darauf aufbauen / Schweizerisches Modell als Errungenschaft pflegen (Kultur-Respekt)
- Öffentliche Räume: konsumfreie Zonen!
- Bevölkerung in Entscheidungen zum Quartierleben miteinbeziehen und Initiativen der Bevölkerung ernst nehmen und umsetzen.

Internet of Things and Smart Home

- Verbreitung objektiver Informationen fördern
- Rechte des Individuums bezüglich seiner Daten sowie die Eigentumsrechte des Individuums bezüglich seiner Objekte in den Vordergrund stellen
- Wenn frei über die Nutzung des IoT entschieden werden kann, muss der Staat sicherstellen, dass Bürgerinnen und Bürger, die es nicht verwenden, nicht marginalisiert werden (Gesundheitswesen usw.). Besteht das Risiko sozialer Marginalisierung, muss der Staat gewährleisten, dass alle Zugang zu den gleichen Mitteln haben. Auch die Freiheit des Einzelnen muss geschützt werden, insbesondere vor der Macht der Konzerne.

- Datenverteilung klar definieren, implementieren und ordnungsgemässes Funktionieren überprüfen
- Analog zu den Energiedelegierten des Labels «Energistadt» eine Anlaufstelle für das IoT und die Smart City schaffen, eine Art «Chief Data Officer»
- Einsatz einer parlamentarischen Kommission, welche die Umsetzung des IoT begleitet. Entwicklung von Labels zum Schutz der Nutzenden und der Bevölkerung
- Kompetenz des Gesetzgebers im Bereich Datenschutz ausbauen und Bevölkerung besser informieren; bestehende Gesetzgebung den neuen Technologien anpassen Selbstregulierenden gesetzlichen Rahmen schaffen, der das Recht der Bürgerinnen und Bürger auf Privatsphäre und Autonomie schützt; Lösungen finden zum Schutz der Privatsphäre, der durch die wachsende Menge an Online-Daten und -Evaluierungen zusehends schwindet
- Herstellerfirmen zum Einbau eines On-Off-Buttons verpflichten (oder Privacy Level), um die Privatsphäre der Nutzerinnen und Nutzer zu schützen
- Energieziele interdisziplinär festhalten (Umweltschutz, Geopolitik, usw.)
- Mit «pädagogischen» Mitteln an die Bevölkerung gelangen; Aktionen Einzelner oder von Gruppierungen zur Senkung ihres Energieverbrauchs erleichtern. Den Bürgerinnen und Bürgern Lösungen präsentieren, um sie miteinzubinden. Die Bevölkerungsmehrheit motivieren, mit «lauter kleinen Beiträgen» den Energiekonsum zu reduzieren und auf dabei Katastrophenszenarien verzichten. Positiv kommunizieren.
- Obligatorische Labels einführen, die Informationen zur Energiebilanz der Produkte geben.
- Auch der Staat sollte sich mit den auf dem Markt erhältlichen Produkten und deren ökologischer und sozialer Verträglichkeit befassen. Gewisse Produkte sollten nicht mehr gekauft werden können.
- Auf die öffentliche Meinung einwirken und die Bevölkerung für das Energiesparen und den Umweltschutz sensibilisieren (ländlicher Raum)
- Auf die Gemeinden einwirken und kleinere Massnahmen ergreifen (Gemeinden, Kantone)
- Einführung eines Gesetzes, um die Lobby-Finanzierung zu plafonieren. Lobbys besteuern und diese Erträge den Lobbys zukommen lassen, die sich für das Allgemeinwohl einsetzen.
- Kinder frühzeitig sensibilisieren und an umweltbewusstes Verhalten heranführen
- «Energiefresser» und «Umweltsünder» (z. B. Benzin) besteuern, ohne sie zwangsläufig zu verbieten.
- Soziale und ökologische Standards schaffen
- Öffentliche Institutionen sollten mit gutem Vorbild vorangehen. Beispielhafte Staatspolitik fördern. Öffentliche Einrichtungen sollten in PlusEnergieBauten untergebracht werden.

Energie und Umweltschutz

- Subvention von Umweltschutzprojekten
- Liberalisierung: Förderung von innovativen Unternehmungen (z.B. Sharing von Dach / Solarstrom)
- Sensibilisierung mit konkreten Projekten (Argumenten)
- Zusammenarbeit, Verbreitung von Success Stories sowie Erfahrungsaustausch fördern
- Genossenschaften / Stadt und Immobilienbesitzer mit einbeziehen, um attraktive Angebote zu bieten
- Bauflächen in der Stadt optimieren / freigeben/ reservieren
- Begrünung oder Raum zur Erholung ausserhalb des Wohnraums fördern. Öffentliche Plätze grüner gestalten
- Standards zur Messung der Ergebnisse öffentlicher Aktionen etablieren (nicht BIP, Wachstum, usw.); diese Indikatoren existieren bereits
- Den Staat verpflichten, Daten zum Energieverbrauch in der Schweiz im Jahresrhythmus zu veröffentlichen; klare Richtlinien erstellen, in denen Politikerinnen und Politiker Informationen zur Energiebilanz der Städte oder Regionen abgeben müssen; parteiübergreifende Umweltziele vereinbaren